

**MAKTABGACHA YOSHI BOLALARIDA YOZISH, O'QISH
KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH**

Yuldasheva Kamola Voxidjon qizi

Mahamadaliyava Dinara Asrorjon qizi

Qo'qon davlat pedagogika instituti talabalari

Anotatsiya: ushbu maqola savodga o'rgatishning tayyorgarlik davri vazifalari sentyabr, oktyabr oylarida rejalashtiriladi. Bu davrda quyidagi ishlar olib boriladi

Kalit so'zi: Til Nutq ,o'stirish, metod, pedagog, fan, sifati, voqelik, ikkinchi, signal, tizimi, sifatida

**ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ПИСЬМА, ЧТЕНИЯ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА**

Юлдашева Камола Вохиджон кизи

Махамдалиева Динара Асорджон кызы

Студент Кокандского государственного педагогического института

Аннотация: данная статья задачи подготовительного периода обучения грамоте запланированы на сентябрь, октябрь. В этот период проводятся следующие работы

Ключевое слово: язык как речь, воспитание, метод, воспитатель, наука, качество, реальность, секунда, сигнал, система

**FORMATION OF WRITING AND READING SKILLS IN PRESCHOOL
CHILDREN**

Yuldasheva Kamola Voxidjon qizi

Mahamadaliyeva Dinara Asorgon kyzy

Student of Kokand State Pedagogical Institute

Abstract: this article the tasks of the preparatory period of literacy training are scheduled for September, October. During this period, the following works are carried out

Keyword: language as speech ,education, method, educator, science.

MAKTABGACHA TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Savodga tayyorlash bo'yicha o'tkaziladigan mashg'ulotlarda savodga o'rgatish ikki davrga ajratiladi. Tayyorgarlik davri Asosiy davr (Savodga tayyorlash) Savodga o'rgatishning tayyorgarlik davri vazifalari sentyabr, oktyabr oylarida rejalashtiriladi. Bu davrda quyidagi ishlar olib boriladi: Tovushlarni to'g'ri talaffuz etish va so'zning tovush tarkibi haqidagi tasavvurlarini aniqlash va shakllantirish Unli va undosh tovushlar haqida tushuncha berish. Jarangli va jarangsiz tovushlarni ajratishga o'rgatish asosida fonematik idrokni va tasavvurni rivojlantirish Oddiy tahlil va sintez qilish ko'nikmalarini rivojlantirish:

- a) Gapni so'zlarga bo'lish, so'zlarni bo'g'inlarga bo'lish;
- b) ma'lum tovushlarni o'rnini aniqlash (so'zning boshida, o'rtasida va oxirida);
 - v) so'zda tovushlar ketma-ketligini va sonini aniqlash;
- g) tovushlardan bo'g'inlar, so'zlar tuzishga o'rgatish;
- d) tovushlarni eshitishda farqlashga o'rgatish;

Tayyorlov guruhida nutq, o'qish va savodga tayyorlash yo'nalishining savodga o'rgatish bo'limining 2- bosqichi - asosiy davrida (oktyabr- may) quyidagi ishlar olib boriladi:

Berilgan tovushni harf belgisi bilan tanishtirish .Kesma harflar yordamida tovush-harf tahlil va sintezi bo'yicha mashqlarni bajarishga o'rgatib borish; Bo'g'in o'qish;

Kesma harflar yordamida bo'g'in va so'zlarni tuzish va ularni bo'g'inlab o'qishga o'rgatish. Tayyorlov guruhlarida yildavomida o'tkaziladigan mashg'ulotlar bolalar yoshiga mos bo'lishi va ketma—ketlikda olib borilishi kerak. Mashg'ulotlar ishlanmasida mavzuning maqsad-vazifalari, kutilayotgan natijalar, kerakli jihozlar, mashg'ulotning borishi to'liq yoritiladi. Mashg'ulot mavzulari bolalar uchun tushunarli, amaliy ishlar va turli interfaol o'yinlar bolalar yoshiga mos, qiziqarli va turli bo'lishi lozim. Mashg'ulotlar davomida bolalar barmoq mashqlarini tetiklashtiruvchi daqiqalarda bajaradilar, harflar bilan maxsus o'yinlar, (yig'ish, terish), amaliy ishlarni bajarib, alifbeni bilib, bo'g'inlarni o'qiy olish ko'nikmalari mustahkamlanib boradi. Har bir mashg'ulotning oxirida bolalarning bilimlarini aniqlash va mustahkamlash uchun savollar berilgan. O'zbekiston o'z mustaqilligini qo'lga kiritgan dastlabki kunlardan oq yangi, rivojlangan jamiyat qurish yo'liga

MAKTABGACHA TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI

kirdi. Zahmatkash halqimiz o'zining fidoiy mehnati va tinch hayoti bilan dunyodagi taraqqiy topgan mamlakatlar qatoridan mustahkam o'rin egallash maqsadida barcha sohalarda chuqur islohotlarni amalga oshira boshladi. Kelajagi buyuk davlat barpo etish borasida amalga oshirilayotgan barcha tarixiy o'zgarish va yangilanishlar yurtdoshlarimiz qalbi, ongiga ulkan ta'sir ko'rsatmoqda.

- ta'lim maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda, ayniqsa zamonaviy noqulay nutqiy muhit sharoitida hal qiluvchi ahamiyatga ega;

- nutqni o'rgatish – «...dan to ...gacha» kabi qattiq qoliplar to'g'ri kelmaydigan hamda nutqni rivojlantirishning yosh qonuniyatlari va bolaning individual xususiyatlari bilan belgilanadigan ijodiy jarayondir;

- nutqni rivojlantirishning asosida kommunikativ yondashuv bo'lishi kerak, xususan: ona tilini o'zlashtirish nutqiy muloqot faoliyatiga qo'shilishi, o'quv sharoiti tabiiy muloqot sharoitlariga yaqinlashtirilishi lozim;- o'qitish vaziyatida katta yoshli odamning bola bilan o'zaro hamkorligining xususiyati ushbu bola uchun yetakchi bo'lgan muloqot shakli bilan belgilanishi lozim;- til ustida nutqiy faoliyat tuzilmasi doirasida hamda uning barcha komponentlarini: undov-motivatsiya, yo'naltirish-tadqiqot, ijro komponentlarini hisobga olgan holda ish olib borish zarur; -nutqni o'qitish bolalarning tilni o'rganish bo'yicha mustaqil faoliyatiga asoslanishi va bolalar faolligining boshqa turlari bilan bog'liq bo'lishi kerak.Hozirgi paytda maktabgacha yoshdagi bolalarga nutqni o'qitish muammosini ishlab chiqish mazkur metodologik xolatlardan kelib chiqqan holda olib borilmoqda..Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar etarlicha fikrini aniq va ravon ifodalayolmasliklarining asosiy sababi shundaki:

- 1) bolalar nutqidagi nuqsonlarni bartara fqilish;
- 2)tarbiyachi va tarbiyalanuvchilarning nutq madaniyatini rivojlantirish;
- 3) so'z birikmasi, lug'at, gap ustida ishlash orqali og'zaki va yozma nutq o'stirish;
- 4)bog'lanishli nutq ustida ishlashda o'yin va mashq, mashg'ulotlaridan foydalanish usullari ishlab chiqilmagan.Bolalar aniq va tushunarli so'zlaydigan, iboralar, so'zlar va har bir tovushni alohida-alohida aniq talaffuz etayotgan, ya'ni yaxshi diksiyaga ega bo'lgan pedagog yordamida ona tilidagi tovushlarni muvaffaqiyatli ravishda

o'zlashtiradilar. Ko'pincha pedagoglarning talaffuzi biroz noaniq va tushunarsiz bo'ladi, ular tovushlar va so'zlarni og'izni yetarli darajada ochmasdan talaffuz qiladilar, ayrim tovushlar yutib yuboriladi, undoshlar tushunarsiz talaffuz etiladi. Pedagog talaffuzning adabiy me'yorlariga rioya qilishi, o'z nutqida turli shevalar, mahalliy so'zlashuvlar ta'sirini bartaraf etishi, so'zlarda urg'uni to'g'ri qo'yishi lozim.

“ANTONIM SO‘ZLAR” O‘YINI

Buo'yinkattavatayyorlovguruhlarda o'tkazilishim umkin. O'yin mashg'ulot bolalarning mantiqiy tafakkurining rivojlanishiga yordam beradi deganb umiddamiz. O'yin individual, guruh bilan ham o'tkazilsa ham bo'ladi. 'yin shartiqo'yidagicha: Tarbiyachi bolaga bir so'zni aytadi, bola shu so'zning qarama-qarshima'no anglatuvchisini topadi. Bugungi kunda nutqqa bo'lgan bunday talab kishi ongi va tafakkuriga o'z ona tilini yaxshi bilish va ikkinchi tilni unumli o'rganish maqsadida ko'yiladi. Bunday talablarni amalga oshirish ilk bor maktabgacha ta'lim muassasalaridan boshlanadi. Rusiy zabon bolalarni ozbek tilga o'rgatishda ularga to'g'ri talaffuz qilish meyorlarini bilib borishi; mashqlarni bajarishda har bir so'zning talaffuziga etibor berishi barcha mashg'ulotlarning asosiy maqsadi bo'lmog'i lozim. O'zbek tildagi har bir tovush, bo'g'in, tovush birikmalari va so'zni to'g'ri talaffuz qila olishni taqozo etadi. Har bir xalqning tili uning nutqidagi boyliklar bilan o'lchanadi. Buyuk allomalar ham kishilar o'rtasidagi o'zaro aloqa quroli bolgan tilni boyitishga, uning ohangi va talaffuz qoidalariga katta e'tibor va hurmat bilan qarashgan

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

- 1 —Barkamol avlod yili Davlat Dasturi. - T.: O'zbekistan, 2010.
2. L. R. Mo'minova —Maktabgacha yoshdagi bolalarni savodga o'rgatish dasturi - Toshkent-1996y
3. O'zbekistan Respublikasining Kadrlar tayyorlash milliy dasturi Barkamol avlod – O'zbekistan taraqqiyotining poydevori.- T.: —Shark, 1998.-31-616.
4. F.N. Vaxobova, M. SH. Rasulova va boshqalar —Maktabgacha yoshdagi bolalar ta'lim-tarbiyasiga qo'yiladigan davlat talablari –Toshkent, 2008y.

**MAKTABGACHA TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI**

5. F.R.Qodirova, R. M.Qodirova —Bolalar nutqini rivojlantirish nazariyasi va metodikasi o'qitish metodikasi –Toshkent, —Istiqlol 2006y